

ИЕРАРХИЧЕСКОГО ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ ВИНОГРАДА

Юсупов Мухторжон Тожибоевич

Ташкентский государственный экономический университет

Уришев Бахтиёр Абдусаматович

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация

В данной статье описана иерархическая (ступенчатая) предварительная обработка сушки винограда.

Также поясняется последовательность процесса, который осуществляется поэтапно.

Annotation

In this article, the hierarchical (stepwise) preliminary processing of grapes is described.

Also, the sequence of the process, which is carried out step by step, is explained.

Технологический процесс сушки винограда является многопараметрическими и исследования данного процесса в условиях множества взаимообусловленных параметров. С целью совершенствования процесса сушки винограда, изучения тепло- и массообменных явлений, протекающих в продуктах при их обработке, и определения влияния различных факторов на качество сушеного продукта проведен комплексный анализ технологической линии и обоснована ее иерархическая структура

На этот основе разработана рациональная технологическая схема, которая призвана позволить получать высококачественную сушеную продукцию.

Тепловой поток измерялся пиранометром. Температура, создаваемая ИК- излучением на поверхности, внутри высушиваемого продукта и в камере измерялось с помощью хромель - капелевых термоэлектрических преобразователей и регистрируется самопишущим электронным потенциометром типа КСП-4 (кл. точности 0,25).

1- корпус; 2- нагревательные элементы; 3- ярусы; 4- тумблер; 5- направляющие уголки; 6- вентилятор; 7- электродвигатель; 8- воздуховод; 9 – воздухо-распределитель; 10 –шибер.

Рис.1. ИК – конвективная сушильная установка

Наружный воздух подается вентилятором через калорифер в камеру. Температура подаваемого воздуха регулируется трансформатором типа ЛАТР от 30° С до 75°С и измеряется термометром с ценой деления 0,2 °С. При помощи заслонки осуществляется регулирование скорости воздуха от 0,8 до 5,0 м/с и измеряется крыльчатый анемометром. Для измерения веса высушиваемого продукта использовались весы марки ВЛК - 500 (точность измерения до +0,01г). Влажность воздуха определялась ртутным психрометром. С целью комплексного анализа процесса сушки винограда

нами составлена технологическая схема с детализацией по уровням иерархии (рис.1.).

. Например: Ак - кишмиш, Кара - кишмиш, изюм • с начальной влажностью. Масса одной партии высушиваемого продукта 500 грамм. Убыль влаги определяли в зависимости от режима сушки через 60 + 120 минут.

Рис. 1. Иерархическая структура процесса предварительной обработки винограда

Данная система подвергается к декомпозиции и на втором этапе анализа имеет место ряд под систем, состоящих из следующих аппаратов:

Подсистема 2.2.1. – аппарат для мойки. В этом объекте протекают процесс очистки поверхности продуктов от наружных примесей с помощью промышленной воды, а также частичная сортировка и удаление наружных сопутствующих веществ[3].

Подсистема 2.2.2.- аппарат для предварительной обработки винограда, котором происходит обработка продуктов под ИК -воздействием с

соответствующей длиной волны. Благодаря этому существенно возрастает коэффициент диффузии влаги в материале.

Подсистема 2.2.3.- аппарат для сушки. Здесь протекает процесс удаления влаги в воздушную среду.

Подсистема 2.4. представляет собой в процессе расфасовки и упаковки высушенного продукта.

В рассмотренных подсистемах второго уровня иерархии основные тепломассообменные процессы происходят в системах 2.2. и 2.3.

На втором уровне иерархии нами рассмотрена под система 2.3., которая представляет собой аппарат для предварительной обработки. Совершенствование организации процесса достигается за счет конструктивных параметров аппарата, а управление процессом осуществляется путем изменения технологических параметров.

Для детального изучения тепломассообмена на третьем уровне иерархии под система 2.2. расчленена на подсистемы 2.2.1 и 2.2.2. Элементами подсистемы являются нагреватель и твердая фаза. Выбор нагревательного элемента осуществлен на основе изучения ТФХ и ТРХ винограда. Процесс нагрева твердой фазы в под системе 2.3 осуществляется под воздействием системы 2.2.1. Механизм действия излучения на облучаемые вещества (твердую фазу) касается превращения лучистой энергии в тепловую.

На четвертом уровне иерархии подсистема 2.2.2 (твердая фаза) расчленяется на подсистемы твердая и локальная сплошная фазы.

Таким образом, элементами четвертого уровня иерархии являются твердая и локальная сплошная фазы.

Управление процессами осуществляется за счет регулирования равновесия в системе, выражаемого в виде разности температур и скорости воздуха.

Улучшение организации процесса достигается за счет обеспечения

равномерного распределения твердой фазы в сплошной. Математическая модель подсистемы включает в себя математические описания процессов, протекающих в системах с твердой фазой, уравнения равновесной влажности, коэффициента и скорости сушки.

На пятом уровне иерархии происходит совокупность химических и теплофизических явлений имеющих место в элементах твердой фазы. Структурными элементами здесь выступают белки, сахара, витамины и микроэлементы, находящиеся в составе твердых частиц.

К полезному эффекту данного уровня относится повышение кинетической энергии молекул воды, обусловленное внешним тепловым воздействием. Отрицательным эффектом - это частичная денатурация белков и потери аминокислот.

Из внешних причин, влияющих на эффекты пятого уровня, следует выделить воздействие вышестоящих ступеней иерархии, проявляющиеся в виде различных кинетических, диффузионных и термодинамических эффектов.

Исходя из вышеизложенного, в качестве основного параметра, характеризующего поведение подсистемы данного уровня можно принять температуру. Образование и превращение продуктов описывается системой дифференциальных уравнений.

Вместе тем уровень развитие научных исследований пока не может осуществить количественную оценку явлений и процессов. Однако представленное определение иерархической структуры процессов переработки сельхозпродуктов позволяет анализировать представляемых явлений и процессов и дать оценку им.

Литература

1. Маматкулов А.Х., Юсупов М.Т. Системный анализ сушки винограда // Узбекский химический журнал. - Ташкент, 2006. - №6. - С.46-50 (02.00.00; №6).
2. М.Т. Юсупов, А.Х. Маматкулов. Узумни куритиш жараёнини жадаллаштириш усуллари // «Вестник ТГТУ. – Ташкент, 2009. - № 1-2. - С.151-154 (02.00.00;№11).
3. Х.Ф. Джураев, Н.Р. Юсупбеков, А.А. Артиков и др. Промышленные испытания способа сушки дыни по схеме вяление — конвективная сушка, «Хранение и переработка сельхозсырья», 2002. № 3. с.36-37.